

КЕЙКИС «ФАНДРАЙЗИНГ БЕЗ СТРАХА И СТРАХОВКИ»

В данной статье представлен кейкис (жестко структурированный открытый кейс) «Фандрайзинг без страха и страховки». Ситуация, описанная в нем, отражает кризисное положение дел в некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Апсайд Даун», образ которой — собирательный. Авторами было предложено несколько вариантов решения проблем, возникших в связи с повышением страховых взносов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фандрайзинг, услуга, бюджет, единый социальный налог, существенное повышение страховых взносов, заработная плата сотрудников, благотворительный фонд, стратегия

*Налоги платит худой да горбатый,
но не богатый.*
Пословица

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», ВШКУ РАНХиГС, член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

Бартунова Анна Олеговна — менеджер по привлечению средств в некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап». Профессиональные интересы — маркетинг, маркетинг услуг (г. Москва)

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования кейкиса¹, представленного в данной статье, является некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Апсайд Даун» (НКО АПД)². АПД оказывает бесплатную психолого-педагогическую и информационную помощь семьям, имеющим детей с синдромом Дауна, в воспитании и адаптации этих детей к жизни в обществе. Фонд существует на пожертвования. Источниками пожертвований являются корпорации (около 37% бюджета), частные лица (13%) и организации, дающие гранты (43%).

¹ Библиотека кейсов Киселева. — <http://keykis.ru>.

² Данный кейкис — учебно-исследовательский материал. Все названия компаний и групп, должностей, имена, принятые условные сокращения, сходства и прочие аналогии являются случайными (или типичными) и не имеют прототипов. — *Здесь и далее прим. авт.*

СИТУАЦИЯ: СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ

В конце 2010 г.³ некоммерческий сектор поставили в известность о грядущем повышении тарифов взносов на государственное социальное, пенсионное и медицинское страхование с 14% (для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения) до 34% от фонда оплаты труда⁴. Изменение шкалы тарифов единого социального налога (ЕСН)⁵ значительно осложнит финансовое положение НКО, для которых, как правило, фонд оплаты труда является основной расходной статьей бюджета.

В 2011 г. бюджет НКО АПД в связи с повышением ЕСН вырос на 12 млн руб. по сравнению с предыдущим годом и составил 48 млн руб. При этом ресурсов для роста у компании нет. Организации, дающие гранты, уже исчерпали свои возможности. Корпоративные «доноры» во время кризиса урезали свои благотворительные бюджеты — после повышения ЕСН им самим приходится не сладко. Индивидуальные пожертвования в России не развиты вследствие низкого доверия к сектору благотворительности.

Основной статьей расходов организации является зарплата сотрудников, которых в АПД 50 человек, из них 35 работают непосредственно с семьями больных детей. Помощь семьям включает в себя домашние визиты к детям с рождения до двух лет каждые две недели, еженедельные занятия в Центре ранней помощи для разных возрастных групп, психологическое консультирование родителей, консультации иногородних семей, рассылку бесплатной литературы.

Таким образом, урезать бюджет без увольнения работников невозможно. Большинство сотрудников работают в организации многие годы,

в их обучение вложено много средств и усилий, их квалификация очень высока, и потеря такого персонала сильно скажется на качестве предоставляемых организацией услуг.

В фонде постепенно нагнетается негативная обстановка, сотрудники начинают втайне говорить о дефиците бюджета, многие из них уже задумываются о поиске новой работы. В интересах начальства пресечь на корню эти намерения и настроить персонал на успешную продуктивную работу (см. рисунок).

Разрешить эту финансовую проблему должна директор по развитию, руководитель отдела по привлечению средств АПД Ирэн Большова⁶ — опытный фандрайзер (фандрайзинг (fundraising) — процесс привлечения денежных средств), влиятельный человек в сфере благотворительности. Она ответственна за финансовую политику организации. Занимает эту позицию в течение последних десяти лет, смогла вывести компанию на новый уровень финансового благополучия. Отличный руководитель, опытный стратег. Имеет партнерские отношения с генеральным директором. Кроме прочего, в своей работе Ирэн должна учитывать мнение учредителя. В ее интересах сохранить представление о фонде как об устойчивой эффективной организации, а также о себе как об успешном фандрайзере.

В подчинении Ирэн находятся четыре человека (PR-менеджер, менеджер по работе с частными «донорами», менеджер по работе с корпоративными «донорами», грант-менеджер). Менеджеры работают в отделе давно, они хорошие специалисты и лояльны к организации. В их интересах сохранить свои зарплаты, рабочие места и дружный коллектив, но они не хотят взваливать на себя дополнительную нагрузку, требующую времени, без того каждый из них сильно занят. Трое недолго

³ В кейкисе рассмотрена ситуация до принятия поправок к закону о повышении страховых взносов. В 2011 г. после многочисленных петиций от НКО страховой взнос был повышен не до 34%, а до 20% (был установлен так называемый переходный период для отдельных категорий налогоплательщиков). До 34% страховые взносы будут повышены только в 2015 г.

⁴ Федеральный закон от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». — http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156033/.

⁵ Согласно Закону №212-ФЗ от 24 июля 2009 г., с 1 января 2010 г. ЕСН отменен, вместо него плательщики уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

⁶ Объектом исследования может быть человек, малая группа, группа, подразделение, организация, группа организаций.

Рисунок. Структура организации

проработавших сотрудников недавно покинули отдел по разным причинам. Сейчас нет возможности нанять новых сотрудников для увеличения продуктивности отдела.

Ключевая фигура в организации — ее учредитель, гражданин Великобритании Джек Борн. Он назначает топ-менеджеров, и с ним согласовываются ключевые решения. Джек занимается стабилизационным фондом (endowment-фондом), который расположен в Англии. Джек очень гордится своим детищем, в его интересах не сокращать объемы помощи, но и не тратить средства стабилизационного фонда, поскольку он был создан не так давно и еще не успел набрать обороты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСОНАЖЕЙ

Можно выделить следующие проблемы организации, которые требуют скорого решения:

- необходимо собрать недостающие средства (12 млн руб.), но для этого нет внешних и внутренних финансовых ресурсов, причина кроется в нехватке сотрудников и источников финансирования;

- надо «урезать» на 12 млн руб. бюджеты заявленных программ фонда, при этом обеспечить должное осуществление его миссии и не запятнав его высокой репутации;

- хочется сохранить благотворительный фонд как значимое социальное явление, но ухудшение качества его работы как минимум приведет к смене руководства, как максимум — к закрытию компании;

- необходимо понять, как заполнить брешь в бюджете фонда без нанесения урона качеству и количеству оказываемых благополучателям услуг.

Для решения нужно выбрать одну из проблем⁷ (она должна быть сформулирована не более чем

из 24 слов). В данном случае — как заполнить брешь в бюджете фонда без нанесения урона качеству и количеству оказываемых благополучателям услуг.

Следует перечислить персонажей (их возможные роли и/или статусы⁸) или группы персонажей, которые могут участвовать в решении выбранной проблемы:

- директор по развитию;
- менеджеры отдела по привлечению средств;
- генеральный директор;
- совет консультантов, попечители;
- учредитель фонда;
- благополучатели фонда (семьи детей с синдромом Дауна);
- конкуренты (другие НКО и благотворительные фонды);
- представитель государственной структуры (например, Пенсионного фонда).

Регион, для которого предлагаются варианты решений проблемы, в данном случае — Москва.

Выбранный персонаж — директор по развитию благотворительного фонда. Необходимо кратко пояснить, почему выбран именно он. Этот человек принимает ключевые решения, касающиеся финансовой политики организации. Хочется понять, сможет ли Ирэн сохранить финансовое благополучие АПД, или придется урезать бюджеты программ помощи детям.

Следует также выяснить предпочтения и цели выбранного персонажа⁹ (табл. 1). Ирэн верит в собственную компетентность и в то, что занимается благом делом. Считает, что использует в своем деле бизнес-подход, обладает хваткой и некоторой циничностью — редкими качествами для людей, работающих в некоммерческом секторе. Для нее важна репутация организации, где она работает. Кроме того, она искренне

⁷ Проблема, которую вы диагностируете в сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования).

⁸ Роль и/или статус персонажа — поведение, естественное для персонажа, и/или поведение, которое ожидают от него другие участники.

⁹ Предпочтения персонажа — то, во что он верит и/или не верит, то, что не всегда доказательно и объективно. Цели персонажа — желаемые измеримые ресурсные состояния (т.е. то, от чего человеку хорошо, от чего он чувствует удовлетворение), например, деньги, материалы, расходные материалы, сырье для переработки, медикаменты, одежда, учебное оборудование), информация, власть над людьми, сами люди, возможность выиграть время и влиять на процессы, уклоняться от наказания и др.

Таблица 1. Формализация целей и задач выбранного персонажа

Задачи	Цели (ресурсы) выбранного персонажа							
	Физические			Психологические				
	Время	Пространство	Материалы	Энергия («драйверы»)	Люди и социальные группы	Информация	Технологии	Деятельность (работа, активность)
Существенно активизировать				+				
Активизировать						+		+
Сохранить		+			+			
Минимизировать	+		+				+	
Существенно минимизировать								

заботится о сотрудниках, с которыми проработала много лет.

Важно пояснить, что ресурсы выбранного персонажа (см. табл. 1) можно разделить на физические и психологические. В описываемой ситуации к физическим относятся:

- время (комплекс способов структурирования времени и само время) — поскольку в данной ситуации решение необходимо принимать быстро, надо минимизировать данный ресурс;

- пространство (пространственные и ландшафтные комплексы) — ситуация имеет высокую степень неопределенности, надо постараться сохранить (не увеличить) привычные территории, на которых она успешно решалась ранее;

- материалы — в описываемой ситуации наблюдается отсутствие достаточных финансовых ресурсов, надо минимизировать затраты, необходимые для решения проблемы, например, на рекламные материалы;

- энергия («драйверы», движущие силы изменений и преобразований) — надо существенно

активизировать все физические и экономические «драйверы», чтобы запустить необходимые процессы для решения заявленной проблемы.

К психологическим ресурсам относятся:

- люди и социальные группы (социальные инфраструктуры) — решать проблему надо с помощью имеющихся человеческих ресурсов, без привлечения новых и увольнения давно работающих сотрудников;

- информация (информационные инфраструктуры) — следует собрать недостающую и реструктурировать имеющуюся информацию, необходимую для решения проблемы;

- технологии (технологические инфраструктуры) — необходимо внести изменения в сложившиеся технологии работы;

- деятельность (выполненная работа, проявленная активность) — надо активизировать свою постоянную деятельность, т.е. работать немного быстрее.

Далее надо сформулировать варианты решения¹⁰ проблем и связанные с ними возможные риски, определить затраты и сделать прогнозы.

¹⁰ Предложенные варианты решений, по сути, не более чем возможные адекватные решения с описанием наиболее вероятных рисков, допустимых бюджетов и последствий; данные решения не являются правильными или неправильными.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Вариант 1. Сократить бюджет организации за счет увольнения части персонала, уменьшения количества семей, которым оказывается помощь. Выделим основные элементы данного варианта решения:

- *стратегия поведения:* уклонение;
- *риски*¹¹: удар по имиджу организации (стоит указывать не менее двух);
- *возможности:* не потребуется искать дополнительные средства;
- *бюджет*¹²: 36 млн (обычный среднегодовой);
- *последствия* (дается прогноз на один-два года): плохие вести об увольнении сотрудников и отказе в помощи благополучателям дойдут до жертвователей, и поток финансовых вливаний начнет сокращаться, что постепенно приведет к «закату» организации.

Вариант 2. Надавить на сотрудников отдела по привлечению средств с целью повышения эффективности их работы. Установить для них рабочую норму, которую они будут обязаны выполнять. Заставить их работать в авральном режиме. Основные элементы данного варианта:

- *стратегия поведения:* соперничество;
- *риски:* зарплаты в некоммерческом секторе невысокие, поэтому сотрудники могут уволиться или проигнорировать требование начальства;
- *возможности:* сотрудники могут добыть недостающие 12 млн руб. (однако это маловероятно, вряд ли при всем желании удастся привлечь более 5 млн руб.);
- *бюджет:* не предусмотрен, сотрудникам будет выплачиваться обычная зарплата;
- *последствия* (дается прогноз на один-два года): либо сотрудники будут быстро «сгорать» и увольняться (увеличится текучесть кадров в отделе), либо станут отличными специалистами и начнут привлекать огромные средства.

Вариант 3. Увеличить бюджет отдела по привлечению средств. Организовать новые мероприятия для корпоративных и частных «доноров». Нанять дополнительных сотрудников. Здесь выделим следующие элементы варианта решения проблемы:

- *стратегия поведения:* сотрудничество;
- *риски:* вложения будут большими, а отдача незначительной, в результате компания понесет убытки, но не получит прибыли;
- *возможности:* при отлично организованных мероприятиях и правильно подобранной целевой аудитории этот метод может дать хорошие результаты;
- *бюджет:* около 1 млн руб.;
- *последствия* (дается прогноз на один-два года): если вложенные деньги не «сработают», возможна утрата доверия к директору по развитию со стороны учредителя с последующей его заменой.

Вариант 4. Предложить вышестоящим руководителям взять деньги из endowment-фонда. Этот вариант предполагает такие элементы, как:

- *стратегия поведения:* сотрудничество;
- *риски:* такое предложение вызовет недовольство учредителя, т.к. endowment-фонд был создан с долгосрочными перспективами, из него не планировалось брать деньги на текущую работу благотворительного фонда в течение нескольких лет;
- *возможности:* недостающие средства будут найдены;
- *бюджет:* не предусмотрен;
- *последствия* (дается прогноз на один-два года): если сейчас взять деньги из стабилизационного фонда, то в будущем, возможно, вы также будете рассчитывать на него, что не поспособствует его стабильному росту.

Вариант 5. Сократить зарплаты сотрудникам, т.к. это основная статья расходов организации.

¹¹ Риск — возможность (опасность) появления такого события, в результате которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет дополнительные материальные и финансовые расходы.

¹² Допустимо качественное определение бюджета (например, большой, средний и т.д.) или по составу и стоимости работ.

Здесь элементы будут следующими:

- *стратегия поведения*: уклонение;
- *риски*: многие сотрудники уволятся, т.к. зарплаты и так невысоки, а те, кто останутся, будут демотивированы;
- *возможности*: останутся самые преданные работники, и, поскольку штат сократится, меньше станет и статья расходов на зарплату, поэтому не придется искать дополнительные средства;
- *бюджет*: среднегодовой (36 млн руб.);
- *последствия* (делается прогноз на один-два года): качество оказания помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, ухудшится, что негативно скажется на репутации фонда, и, как следствие, станет меньше пожертвований.

Стоит отметить, что вариантов решений проблем может быть больше.

Далее необходимо выбрать решение и пояснить, почему именно оно поможет решить проблему. В данном случае выбрана комбинация решений (варианты 1–4): будет приостановлен прием на работу новых сотрудников (хотя несколько сотрудниц вышли в декрет, некоторые недавно уволились и есть потребность в новых сотрудниках); предложат уволиться тем, чьей работой были недовольны, но «присматривались»; в текущем году

не будут проиндексированы зарплаты. Некоторые семьи, к которым раньше регулярно приезжал специалист фонда, попросят приезжать в АПД самостоятельно, что позволит сэкономить время сотрудников. Работники отдела по привлечению средств будут мотивированы к приложению больших усилий, кроме прочего, будет оптимизирована работа отдела (улучшены коммуникации с «донорами»), проведена более качественная их сегментация; будут выделены средства для организации дополнительных фандрайзинговых мероприятий. Если не удастся собрать необходимую сумму, деньги будут заимствованы из стабилизационного фонда. Интересно проанализировать отношение некоторых персонажей кейкиса к представленным вариантам решения проблемы (табл. 2).

Существует несколько способов контроля реализации выбранного решения:

- структурная метрика¹³ — показала увеличение базы «доноров» и количества сотрудников (незначительное), но компетенции сотрудников остались без изменений;
- финансовая метрика — выявила рост прибыли на фоне сокращения и оптимизации расходов, а также увеличение доли компании на рынке благотворительных пожертвований;

Таблица 2. Отношение к вариантам решения проблем некоторых персонажей

Учредитель	Менеджеры отдела по привлечению средств	Благополучатели
<ul style="list-style-type: none"> ■ Вариант 1 — крайне нежелательно сокращение объемов помощи семьям ■ Вариант 2 — предпочтительный. АПД должен справиться с дефицитом бюджета своими силами ■ Варианты 3 и 4 — желательно, чтобы не из endowment-фонда выделялись средства на текущую работу фонда, а, наоборот, из российского фонда поступали деньги в стабилизационный фонд ■ Вариант 5 — крайний случай, урезание зарплат приемлемо 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вариант 1 — простой, не требующий дополнительных усилий, и, поскольку отдел маленький, самих сотрудников увольнения не коснутся ■ Вариант 2 — нежелательный, угроза стресса, сомнительные шансы на полный успех ■ Вариант 3 — неплохой, хоть и потребует больших усилий, но шансы на успех велики ■ Вариант 4 — наиболее предпочтительный, без потерь для фонда и дополнительных усилий ■ Вариант 5 — нежелательный 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вариант 1 — крайне нежелательный ■ Варианты 2–4 — к благополучателям отношения не имеют ■ Вариант 5 — нежелательный, т.к. это может привести к увольнениям сотрудников

¹³ Метрики — способы измерения полученного результата.

- метрика отношений — позволила определить повышение лояльности «доноров» благотворительного фонда, улучшение репутации фонда;

- метрика правоотношений — определила, что АПД вместе с другими НКО будет добиваться понижения ставки страхового взноса для некоммерческого сектора.

Вышеописанные рекомендации также помогут определить, к каким изменениям (делается прогноз на три-пять лет) приведет этот способ управления. Предполагается, что фонд продолжит свою стабильную работу и найдет новые возможности получения средств.

Необходимо проанализировать, к каким возможностям (в частности финансовым) приведет это решение:

- увеличение доходов организации (трудно предсказать, насколько большое);

- недовольство коллектива возросшим объемом работ, недовольство благополучателей возможным уменьшением объема помощи;

- по возможности продолжение привычной деятельности;

- активизация неиспользуемых ресурсов организации, пополнение базы новыми «донорами», в случае успеха повышение имиджа организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из предложенных решений не удовлетворяет интересам указанных персонажей, поэтому необходимо найти компромисс, синтезировав все варианты решений.